

TIMUSNING MORFOMETRIK O'ZGARISHLARINI ANTENATAL DAVRDA NOBUD BO'LGAN CHAQALOQLARDAGI KO'RSATKICHLARI

Yuldashev Z.N.

Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon shahar
 Mustaqil izlanuvchi ziyoyidding@gmail.com

Mahkamov N.J.

Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon shahar
 t,f,d, dotsent nosirzonmahkamov5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264053>

Annotatsiya: Ayrisimon bezda morfologik rivojlanishdan orqada qolishlar: timusning po'stloq qavati kengligi jihatidan, mag'iz qavatni juda kichik sohani egallaganligi, yetilgan limfotsitlarni deyarli bo'lmasligi bilan xarakterlanadi. Bu o'zgarishlarning asosiy morfologik susbrati sifatida, timus po'stloq qavati retikuloepitelial hujayralarining xajman kichikligi, desmasomalarining kalta va yo'g'on ko'rinishda bo'lishi, desmasomalar oralig'ini o'zaro tutashtiruvchi siyrak tolali tuzilmalarning aynan, po'stloq qavat perivaskulyar sohalarda ko'p bo'lishi, gematogistiogen to'siqni xam funksional majruh holatga kelishiga olib kelinganligini ko'rsatdi. Antenatal davrda homila ichi infeksiyasidan nobud bo'lganlar barcha chaqaloqlarni 78,2 % ni tashkil etib, tadqiqotimizni asosini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: timus, immunogistokximiya, involyusiya, immunodefitsit, nekroz, apoptoz.

Muammoning dolzarbligi: Dunyoda yangi tug'ilgan chaqaloqlar yoki perinatal patologiyalarda har 1000 ta tug'ruqni 1-4% ni tashkil etib, bachadon ichi infeksiyasi tufayli homilani muddatiga yetmasdan o'lik tug'ilishi tushuniladi. Aynan, immun sistemaning rivojlanishi, ayniqsa homiladorlik davrida, erta bolalik davrida va hatto hayot davomida ham salomatlikka katta ta'sir ko'rsatadi (Hertz-Piccio to va boshq., 2008). Perinatal davrdagi aralashuvlar va tug'ilgandan keyingi hayotdagi avlodlarda immun tizimi kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beruvchi dalillar ortib bormoqda (Yang va boshq., 2014). Perinatal patologiyalarda antenatal o'lim asosan, infeksiyon va noinfeksiyon etiologiyali jarayonlar bilan birgalikda rivojlanib, homilani yetilmaganligi, asfiksiyalar, tug'ruq travmalari, pnevmopatiyalar, miyada perinatal qon aylanishining buzilishi, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning gemorragik kasalligi ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Muhokama va natijalar: Antenatal davrda o'lik tug'ilgan chaqaloqlar timus to'qimasini morfologik va immunogistokimyoviy usullaridan foydalanilgan. Tayyorlangan mikropreparat 200x marta kattalashtirilgan ko'rish maydonida tolali tuzilmalarni o'lchami, kengligi, maydonini o'lcham (mkmda)larda matematik hisoblash orqali NanoZoomer (REF C13140-21.S/N000198/HAMAMATSU PHOTONICS/431-3196 JAPAN) Hamamatsu (QuPath-0.4.0, NanoZoomer Digital Pathology Image) morfometrik dasturiy ko'rsatkichlar orqali (mkmda) va o'rtacha statistik tahlilini hisoblash orqali amalga oshirildi. Bu jarayonda olingan son va ko'rsatkich kattaliklari statistik va matematik tahlil qilinib ishonchlilik darajasi ko'rsatkichlari orqali ifodalandi.

Shunday qilib xulosa tariqasida aytish mumkinki, jami 131 ta holatdan 73,9%da 3-darajali, 26,7%da 2-darajali displastik koksartroz aniqlanib, eng ko'p ko'rsatilgan 3 darajali displastik koksartrozda ko'p uchrashi aniqlandi. Turli muddatlar 23-38 xaftaliklarda o'lik

tug'ilgan chaqaloqlar ayrisimon bezining morfometrik ko'rsatkichlari bo'yicha, antenatal nobud bo'lgan chaqaloqlarni 23-36 haftaliklarda autopsiya materiallaridan tayyorlangan timus to'qimasini NanoZoomerda skaner qilindi. Har bir holatdan 10 tadan kam bo'lmagan kesmalar olindi va ketma ketlikda olingan kesmalar oralig'ida yo'qotilgan 5 mkmdagi o'lchamlarni o'rtacha xatoligi $R \leq 0,01$ dan kam bo'lmagan kattalikdagi ishonchlik ko'rsatkichi bilan o'rtacha kattaliklar olindi. Asosiy jihatlari timusni tarkibiy jihatlari: hujayralar, tolali tuzilmalar, po'stloq va mag'iz qavatlarining qalinligi, har bir keltirilgan tuzilmalarning egallagan maydoni va boshqa ko'rsatkichlari olindi. Aynan, fazoviy o'lchamlardagi timusning parenximasi tarkibidagi bo'shliqlarni hujayraviy tarkibga nisbati, o'rtacha 5/3 qismni tashkil etib, 40% stromada kollaps belgilari aniqlandi. Bu esa, timusda aksidental transformatsiya va timusni muddatdan oldin invalyusiyaga uchraganligini tasdiqlaydi. Timusning gestatsion muddatidagi turli davrlarida anatomik qavatlarining turli xil ko'rsatkichlari bo'yicha, 22-27 haftalikda, po'stloq qavatining qalinligi o'rtacha, $54,4 \pm 0,4$ mkmni tashkil etib, nazorat guruhida ushbu ko'rsatkich $58,3 \pm 0,5$ mkmni tashkil etgan va statistik ishonchlik ko'rsatkichi bo'yicha nisbiy farqlarning kamligi bilan namoyon bo'ldi. 28-33 haftalikda antenatal nobud bo'lgan chaqaloqlar timusining po'stloq qavati $141,19 \pm 1,11$ mkmni tashkil etib, xuddi shu muddatdagi timusning nazorat guruhida po'stloq qavati $67,12 \pm 1,12$ mkmni tashkil etib, statistik ahamiyatli jihatidan farqlarni 2:1 nisbatda bo'lishi jarayonda timusning rivoj-lanishdan orqada qolganligini tasdiqlaydi.

References:

1. Билошапка В. А. и др. Современные аспекты патоморфологии врожденной цитомегаловирусной инфекции у детей первого года жизни (случай из практики) //Медико-социальные проблемы семьи. – 2021. – Т. 26. – №. 2. – С. 99-104.
2. Бородин, Ю.И. Периферические лимфоидные структуры: образование и функция / Ю.И. Бородин, О.В. Горчакова, В.Н. Горчаков // Морфология.– 2016. – Т. 150, № 4.– С.90–96.
3. Бочарова О.А., Карпова Р.В., Бочаров Е.В., Вершинская А.А., др. $\beta 2$ -интегрины LFA-1, MAC-1 - мишень для усиления иммунитета против опухоли.// Российский биотерапевтический журнал. 2020;19(1):53–8.
4. Босин В.Ю., Вербицкая А.И., Соломин Ю.А. Сравнительная оценка данных ультразвукового и секционного исследования вилочковой железы детей //Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. № 3.С. 40-47.
5. Бубнова Н. В. и др. Изменение клеточного состава тимуса крыс через 90 дней после введения уретана на фоне приема селена //Журнал анатомии и гистопатологии. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 19-27.
6. Вербицкая А.И., Солохин Ю.А., Назарова Н.Ф. Особенности эхографии вилочковой железы у детей в различные возрастные периоды //Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001. № 3. С. 34-39.
7. Волков В.Г., Кастор М.В. Современные взгляды на проблему классификации и определения причин мертворождения // Российский вестник акушера-гинеколога. 2020. Т. 20. № 3. С. 29–3.

8. Галеева Э.Н. Характерные особенности становлений топографии ряда органов иммунной системы человека в раннем плодном периоде онтогенеза // Вестник новых медицинских технологий, 2011. Т. 18№ 2. С. 489-492.
9. Галеева Э. Н. Морфологическая характеристика функциональных зон тимуса человека в промежуточном плодном периоде онтогенеза //Оренбургский медицинский вестник. – 2015. – Т. 3. – №. 2 (10). – С. 15-19.

